

**MULOQOT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH SHARTI SIFATIDA
BOSHLANG‘ICH TA‘LIM O‘QUVCHILARINI NUTQ USLUBLARI BILAN
TANISHTIRISH. (ILMIY USLUB).**

Yo‘ldasheva Sadoqat Xamid qizi

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika institute

Pedagogika va gumanitar fanlar fakulteti

Boshlang‘ich talim nazariyasi yo‘nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda muloqot madaniyatini rivojlantirish va shu bilan bir qatorda nutq uslublari bilan ham tanishtirish va o‘quvchilar talaffuzni rivojlantirish. Nutq jarayonida to‘g‘ri va kerakli so‘zlardan foydalanishni o‘quvchi ongiga singdirish.

Kalit so‘zlar: Nutq uslublari, ilmiy uslub, ma‘nodosh so‘zlar, muloqot jarayoni, muloqot madaniyati, mantiqiy izchillik, nutq me‘yorlari.

Ключевые слово: Стили речи, научный метод, смысловые слова, процесс общения, культура общения, логическая последовательность, речевые нормы.

Key words: Speech styles, scientific method, meaningful words, communication process, communication culture, logical consistency, speech norms.

Muloqot deganda o‘zaro munosabatlarning shakllanishi, ro‘yobga chiqarilishi va namoyon bo‘lishini ta‘minlovchi informasion emotsional va predmetli o‘zaro ta‘sir jarayoni tushuniladi. Bola shaxsining shakllanishida muloqotning roli benihoya kattadir. Muloqot jarayonida muayyan shaxsiy munosabatlar shakllanadi. Bolada qanday shaxsiy sifatlarning tarkib topishi ko‘p jihatdan uning atrofdagilar bilan bo‘lgan o‘zaro munosabati xarakteriga bog‘liqdir. Bolaning kattalarga munosabati ishonchli yoki ishonchsiz, yoqimli yoki yoqimsiz va hokazo bo‘lishi mumkin. 1 Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga maktabda dars jarayonlarida bevosita nutq uslublari

1 Z.Nishonova: “Bolalar psixologiyasi va uni o‘qitish metodikasi”- Toshkent “avto-nashr” 2006 B.78

o'rgatilib boriladi. Aynan nutq uslublari mavzusi o'rgatilmasa ham lekin muloqot jarayonida turli nutq uslublari kiruvchi so'zlar qo'llanilib o'quvchilar ongiga singdiriladi. Bolalar nutqining o'sishida ularning maktabda o'qishi katta rol o'ynaydi. Bola maktabgacha yoshda o'ylamasdan gapiradi, maktabda esa u gaplashayotgan til o'qitiladigan va o'rganiladigan ilm bo'lib qoladi. Grammatikani o'qib o'rganish jarayonida bola nutqining fonetik jihati to'g'ri bo'lib boradi, nutqning sintaksis tuzilishi takomillashadi. Maktabda o'qitilayotgan hamma fanlarni o'rganish jarayonida o'quvchi nutqining lug'ati boyiydi, so'zlarning mazmuni uning uchun chuqurlashadi va kengayadi. Bolalar nutqining o'sishida o'qituvchining nutqi katta rol o'ynaydi, chunki uning nutqi o'quvchilar uchun namuna hisoblanadi. Shuning uchun o'qituvchi o'z nutqini takomillashtirish ustida ishlashi kerak. Nutq to'g'ri, aniq va yoqimli bo'lishi lozim. To'g'ri, aniq va yoqimli gapirish uchun mantiqiy izchillikka va adabiy me'yorlarga rioya qilinishi kerak. Nutq madaniyati deganda mantiqiy izchillikka, adabiy me'yorlarga rioya qilgan holda to'g'ri, aniq va yoqimli so'zlash tushuniladi.²

Maktabda bolalar uchun eng avvalo faol ishlatiladigan so'zlarning miqdori oshadi. Boshlang'ich sinflarda ayniqsa Matematika, Ona tili, Tabiatshunoslik darslarida ilmiy uslubga kiruvchi ilmiy terminlardan, atamalardan foydalaniladi. Fan texnikaning turli tarmoqlariga doir ilmiy asarlar, darsliklar ilmiy uslubda yoziladi. Mantiqlik, aniqlik bu uslubga xos xususiyatlardir. Ilmiy uslub aniq ma'lumotlar asosida chiqarilgan xulosalar (qoidalar, ta'riflar)ga boy bo'lishi bilan boshqa uslublardan farq qiladi. Ilmiy uslubda har bir fanning o'ziga xos ilmiy atamalaridan foydalaniladi, bu uslubda so'zlar o'z ma'nosida qo'llaniladi, qoidaning yoki ta'rifning mazmunini ochishga xizmat qiladigan ajratilgan bo'laklar, kirish so'zlar, kirish birikmalar, shuningdek qo'shma gaplardan foydalaniladi.³ Bunday so'zlar xali o'quvchi uchun notanish bo'lib u so'zni ma'nosini ochib berish, tushuntirish va o'quvchini keyinchalik bu so'zni o'z nutqida to'g'ri qo'llay oladigan natijaga yetkazish o'qituvchi oldidagi majburiyat hisoblanadi.

2 M.Hamroyev : "Ona tili" - Toshkent "Iqtisod - moliya" 2007-B.251

3 M.Hamroyev : "Ona tili" - Toshkent "Iqtisod - moliya" 2007-B.249

Xo'sh, boshlang'ich sinf darsliklarida berilgan ilmiy uslubga kiruvchi atamalar o'quvchilarga qanday tushuntirilishi kerak? Birinchi navbatda berilgan terminning ilmiy izohi ya'ni qoidasi keltirib o'tiladi. Masalan, ona tili darsliklarida berilgan "sinonim" so'zini oladigan bo'lsak, o'quvchilar so'z lug'atiga ushbu so'zni kiritishda qanday usullardan foydalanamiz. Avvalo ushbu so'z bilan o'quvchilar tanishtiriladi va izohlanadi. Sinonim bu ma'nodosh so'zlar. Shakli har xil, ma'nosi esa bir xil yoki bir oz farqli bo'lgan til birliklari qatoridagi har bir til birligi. Bunday izohlashdan keyin 3-4- sinf o'quvchilari bu so'zning ma'nosini tushunishlari oson emas. Sinonim so'zini izohlashda qo'llanilgan "ma'nodosh" so'zining o'zi ham ilmiy termin bo'lib u ham o'quvchilarga notanish bo'lgan izoh talab so'z hisoblanadi. O'quvchilar mavzuni to'liq tushunishlari va anglab yetishlari uchun mavzuni o'quvchilarga tushuntirishda faqat izohlash ya'ni grammatik yoki ilmiy qoidasini keltirib o'tish yetarli bo'lmaydi. Chunki mavzuni shunchaki o'quvchiga aytib o'tib ketmasdan uni bolaga ongiga singdirish, so'z lug'ati orasiga yangi so'zni to'g'ri tushuntirib kiritish kerak. Bunda o'quvchi mavzuni ya'ni izohlangan termini o'quvchilar hayotida sodir bo'ldigan, kuzatiladigan voqealarga bog'lab, hikoya tarzida og'zaki misollar orqali tushuntirib berishi lozim. O'quvchi qoidani aytadi, izohlaydi va og'zaki hikoyalash orqali atamaning to'liq ma'nosini ochib beradi va mohiyatini anglashga ko'maklashadi. Masalan, o'quvchilarga soda savollar berish orqali o'quvchilar bilimini tekshirish. Sinonim bu ma'nodosh so'zlar degani. Ma'nodosh degani nima? Qanday so'zlarga ma'nodosh so'zlar deyiladi? Nimaga ular ma'nodosh? O'quvchi o'quvchilarning javoblarini tinglagach o'zi aniq misollar bilan savollarga javob beradi va bunday muloqotdan keyin atama o'quvchilar yodida oson saqlanib qoladi. Ya'ni biror narsani vaziyatga bog'lab yodda qolish hozirgi kunda xotirani mustahkamlashda qo'llaniladigan eng soda usul hisoblanadi. Ayniqsa bunda o'quvchi uchun uning yoshiga, holatiga mos bo'lgan hodisa tanlansa samadorligi ancha yuqori bo'ladi. Demak, muloqot jarayonida foydalaniladigan ilmiy uslubga xos bo'lgan so'zlarni o'quvchilarga tushuntirishda 2 xil usuldan izohlash va hikoya qilish usullaridan foydalanib o'quvchilarga o'rgatsak bo'lar ekan. Ammo, bu usullarni alohida-alohida yoki ikkalasidan bittasini qo'llash

xech qachon kutilgan natijani bermaydi. Chunki qush parvoz qilishi uchun ikkala qanoti bir xil vazifa bajarganidek bu usullar ham xuddi shunday, ularni qo'llash jarayonida bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Sababi o'quvchilarga faqat izohlash orqali ilmiy so'zni ilmiy qoidala orqali tushuntirish kutilgan natijani bermaydi, ya'ni hamma o'quvchi ham ma'lumotni birdek qabul qila olish yoki fikrlay olish qobiliyatiga ega bo'lmasligi mumkin. Bundan tashqari faqat hikoya qilish usulini qo'llash o'quvchilarda ilmiy bilim tomondan kamchilik bo'lishiga olib keladi. Shu sababli ikkala usulni teng olib borish pedagoglardan talab qilinadi. Misol sifatida amaliyot o'tash jarayonida o'tkazilgan kichik bir tajribani keltirsak. 4-sinf o'quvchilari o'rtasida matematika darsida "Kasrlar va ulushlar" mavzusi o'tilganda o'quvchilarga kasr va ulush atamalarining matematik izoh aytib tushuntirib berildi ammo o'quvchilar yuzidagi ifodalari, berayotgan savollari orqali qoidani aniq mazmunini tushunolmaganliklarini bildik va endi hikoya qilish usuli orqali turli xil hayotiy misollarni keltirdik. Shundan so'ng o'quvchilarning o'zlari ham kundalik hayotida nimalarni qismlarga ajratganlari, uning qancha qismi o'zlarining ulushi bo'lganligi haqida misollar keltirishni boshladilar. Bundan o'quvchilar endi mavzuni va matematik qoidani to'g'ri anglab yetganliklarini bilib olsak bo'ladi. Bundan shuni xulosa qilsak bo'ladiki, boshlang'ich sinf o'quvchilari o'rtasida ilmiy uslubda muloqot qilishda izohlash va hikoya qilish usullari teng olib borilishi lozim. O'quvchi olgan bilimlarini o'z hayotiga tatbiq qila olish, o'z fikrini atrofga to'liq, aniq va dalillar bilan yetkaza olish ko'nikmalarini shakllantirishda bu usullar muhim rol o'ynaydi. Chunki inson muloqot orqali tirik va shu orqali hayot kechiradi. Shuning uchun bolaning nutqini yoshlikda to'g'ri shakllantirish va rivojlantirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. M.Hamroyev : "Ona tili" Toshkent - "Iqtisod -moliya" 2007.- 276 b.
2. Z.Nishonova: "Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi" Toshkent - "avto-nashr" 2006.-159 b.
3. A.Nurmonov : "Hozirgi o'zbek adabiy tili" Toshkent- "Ilm Ziyoyi"2015.- 552b.